

**BOSHLANG‘ICH TA’LIM FANLARINI O‘QITILISH JARAYONIDA
SHARQ MUTAFFAKIRLARI ME’ROSIDANLARIDAN
FOYDALANISHNI AHAMIYATI**

Hasanova Sanobar Soliyevna

Buxoro viloyat Vobkent tumani

10-o'rta ta'lim maktab Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang‘ich ta‘lim fanlarini o‘qitishda ajdodlar merosidan foydalanish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bitta fanning o‘z tarixi vujudga kelishi bor. Maqolada esa sharq mutaffakirlar meroslaridan foydalanish bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ma‘naviy ozuqa, qabila, o‘qish darslari, matn, sezgi organlari.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ma‘naviy-axloqiy jihatdan barkamol, ilmli inson qilib tarbiyalash vazifasi ko‘p jihatdan boshlang‘ich sinflarda ta‘limni to‘g‘ri uyushtirish, xususan, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish, ularning nutqini talab darajasida o‘stirish bilan o‘zaro bog‘liq. So‘z zahirasi boy o‘quvchining

fikrlash doirasi keng, ma’naviyati yuksak, o‘qish-o‘rganishga ishtiyoqi baland bo‘lishi tabiiydir. Boshlang‘ich sinflardagi o‘qish darslari orqali o‘quvchilarda savodxonlik sifatleri shakllantiriladi, kitobga bo‘lgan muhabbat tuyg‘usi uyg‘onadi, ularning atrofmuhit haqidagi bilimlari kengaytiriladi, nutq va tafakkuri oshadi. Nutq tarbiyasida “matn” ham markaziy tushuncha hisoblanadi. Zero, umumiy o‘rta ta’lim maktabida nutqni rivojlantirish bo‘yicha ishlarning pirovard maqsadi o‘quvchini o‘z fikrini og‘zaki va yozma shaklda erkin bayon qilishga o‘rgatishdir. Bola kichik yoshida ta’sirchan, atrofdan kelayotgan barcha ma’lumotlarni tez qabul qiluvchi bo‘ladi. U nimani eshitsa, eshitganicha talaffuz qilishga va uni, nutqida qo‘llashga intiladi. Shuning uchun ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv yili boshidanoq nutq doirasini aniqlab, nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etish choralarini ko‘rish va ular ustidan ish olib borish lozim. So‘z boyligi o‘quvchilarga barcha fanlardan beriladigan bilimlarni tez va puxta o‘zlashtirib olish hamda ta’lim dasturlarida ko‘zda tutilgan ko‘nikma-malakalarni o‘zlashtirishga zamin yaratadi. O‘quvchilarning o‘qish malakalarini takomillashtirish, savodxonligini oshirish, nutqini o‘stirish talabi zaminida, nutq madaniyati turadi. Farzandlarning ma’naviy kamolotida qadimdan nutq madaniyati va odobiga alohida ahamiyat berib kelingan.

Sharq mutafakkirlarining ilmiy, ma’naviy me’rosini o‘rganish asosida allomalarimizning, barkamol, komil insonni tarbiyalash xususidagi qarashlari bilan

tanishib chiqib, undagi ilgari surilgan gʻoyalar, bugungi kunda oʻsib kelayotgan yosh avlod uchun naqadar zarurligini tushunildi. Oʻrganilgan maʼlumotlarga tayangan holda quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Pedagogik faoliyatda, Sharq allomalari va mutafakkirlarining gʻoyalaridan unumli foydalanib, taʼlim oluvchilarning intellektual, maʼnaviy, axloqiy sifatlarini shakllantirish, rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Talabalarni insoniyat erishgan boy qadriyat va anʼanalarga, milliy istiqlol gʻoyasi va mafkurasiga tayangan holda, barcha fanning oʻziga xos ilmiy va amaliy asoslari bilan qurollantirish lozim.

Tarbiya nazariyasi va amaliyotining ilgʻor qarashlarini pedagogik jarayonga tadbiq etish orqali, pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish mumkin.

Sharq allomalarining komil inson taʼlim-tarbiyasi xususidagi gʻoyalariga tayanib, undagi tarbiya usullari va vositalaridan, bugungi kun taʼlim-tarbiya jarayonida foydalanish ijobiy samara beradi va h.k.

IX-XV asrlar Markaziy Osiyo maʼnaviy madaniyati rivojida muhim davr hisoblanadi. Shu bois faylasuf, tarixchi, pedagog, matematik olimlar bu davr madaniymaʼrifiy meʼrosi haqida qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar. Shunday ekan, oʻquvchilar nutqini oʻstirishga yoʻnaltirilgan amaliy vazifalar hal etilishi lozim. Shu oʻrinda 1-sinf oʻqish kitobini Biz-buyuklar avlodi boʻlimi orqali

birinchi bo‘lib yozuvchi Muhammad Alining Amir Temur bobomiz haqida ibratli matn berilgan bo‘lib, undan so‘ng Amir Temur o‘g‘itlari o‘quvchilarga aniq va tushunarli holda bayon etilgan. Bo‘limdagi mavzularni o‘tishda quyidagicha usullarni qo‘llashimiz mumkin.

O‘quvchilar buyuk mutafakkirlar: Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, Bobur Mirzo va Amir Temur nomlarini esda saqlab qolishlari lozim. Xususan, Abu Nasr Farobiy inson tomonidan borliqni anglanishi, tabiat sirlarini anglashida ilm-fanning rolini hal qiluvchi omil sifatida baholaydi. Allomaning fikricha, inson tanasi, miyasi, sezgi organlari u tug‘ilganda mavjud bo‘lgan bo‘lsa, aqliy bilimi, ma‘naviyati, ruhiyati, intellektual va axloqiy sifatlari, xarakteri, dini, urfodatlari, ma‘lumoti tashqi olam, ijtimoiy muhit ta‘sirida, odamlar bilan tashkil etayotgan munosabatlari jarayonida shakllanadi. Abu Nasr Farobiyning e‘tiroficha, inson aqli, fikri uning ruhiy jihatdan yuksalishining mahsulidir. Inson bilimlarni o‘zlashtirar ekan, borliqda tirik mavjudotning yaratilish tarixigacha bo‘lgan ma‘lumotlarni o‘zlashtira oladi, ularni yaratadi, ilmiy jihatdan asoslaydi. Allomaning mazkur fikrlarini davom ettirgan holda Abu Rayhon Beruniy quyidagilarni ilgari suradi: «Inson narsa va hodisalarning faqat tashqi sifati hamda xususiyatlari haqida bilim olmay, balki tafakkuri, aqli tufayli narsa va hodisalarni taqqoslaydi, bir-biri bilan solishtirib ko‘radi, o‘z bilimlarining chinligini aniqlaydi». Mutafakkir, shuningdek, odamlar tomonidan bilimlarni

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

o‘zlashtirilib borishi yangi bilimlarning yaratilishiga olib kelishini aytadi: «Ilmlar ko‘pdir. Ular zamoni iqqolli bo‘lib, turli fikr va xotiralar ularga qo‘shilib borsa, ko‘payadi. Odamlarning ilmlarga rag‘bat qilishi, ilmlarni va ilm ahllarini hurmatlashi o‘sha iqqolning belgisidir. (Ayniqsa) hukmron kishilarning ilm ahlini hurmat qilishi turli ilmlarning ko‘payishiga sabab bo‘ladi».

O‘zbekistonda islohotlar va yangilanish jarayonlari tezkor suratlar bilan amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizning istiqboli, bozor iqtisodiyoti qonunlariga asoslangan jamiyat qurish sohasidagi ishlarning samarasi, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash muammosi bilan chambarchas bog‘liq. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning tashabbusi bilan ishlab chiqilgan va hayotga tatbiq etilgan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta’lim to‘g‘risidagi qonun” shuningdek, “Ta’lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to‘g‘risida”gi farmoni ana shu maqsadni ro‘yobga chiqarishga qaratilgan. Bu hujjatlarda ilgari surilgan vazifalarni hayotga tatbiq etish, davlatimiz siyosatining ustuvor sohasi bo‘lib qolmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq butun mamlakat miqyosida ta’limtarbiya, ilm-fan, kasb-hunarga o‘rgatish sohaslarini isloh qilishga nihoyatda katta zarurat seza boshlandi. Shuni ta’kidlash lozimki, ma’rifat xalqimiz, millatimiz qonidadir. An’anaviy sharqona qarashga ko‘ra, ma’rifatlilik faqat bilim va malaka emas, ayni paytda chuqur ma’naviyat va go‘zal axloq degani hamdir.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Foydalanilgan adabiyotlar:

Sariyev Sh. Ma’naviyat ko‘zgusi. O‘quvchilarning milliy ma’naviyatini shakllantirishda boshlang‘ich ta’limning o‘rni. — T.: “TDPU”, 2009. — 250 b.

Абу Райхон Беруний. “Танланган асарлар” 1 том Тошкент Фан 1968 й 151-б

Каримов И.А. “Буюк мақсад йўлидан оғишмайлик” Ўзб.Рес. Олий Кенгаши XII сессиясидаги нутқи 1993 й.

O‘zbek pedagogikasi antologoyasi (Ikkinchi jild) Toshkent.1999 yil